

Evolución de la visualización de datos electorales en prensa

Daniel García González, Simón Peña Fernández

*Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, España
daniel.garcia@ehu.eus, simon.pena@ehu.eus*

Resumen

Revisamos la hemeroteca del diario bilbaíno El Correo desde los comienzos de la democracia española para investigar cuál fue la evolución de la infografía desde su etapa anterior a la irrupción de los ordenadores en las redacciones hasta su asentamiento definitivo a comienzos del presente siglo. Para ello llevaremos a cabo una revisión diacrónica de un tipo de infográficos determinado; los de resultados electorales, por responder a un patrón de datos similar año tras año y enfrentarse a unos condicionantes periodísticos y de producción también comparables. Mostrarán cómo despertó y fue desenvolviéndose este tipo de género periodístico año tras año.

Palabras clave: Infografía, infográfico, elecciones, el correo, comicio.

The Evolution of Voting Data Visualization in the Newspapers

Abstract

We review the Bilbao daily 'El Correo' newspaper since the beginning of the Spanish democracy to investigate what was the evolution of the infographics from the stage prior to the emergence of computers in newsrooms until their settlement at the beginning of this century. To do this we carry out a diachronic review of a certain type of infographics; those of election results, as they respond to a similar pattern of data each

year and deal with same journalistic constraints and also comparable production. They will show how this type of journalistic genre woke up and developed year after year.

Keywords: Infographics, data visualization, elections, el correo, voting.

1. INTRODUCCIÓN

Tal y como indica su lema anglosajón, ‘*Show, don’t Tell*’ (CAIRO, 2008: 15), la infografía periodística es el lenguaje visual que utilizan los medios de comunicación para transmitir aquellas informaciones que por su naturaleza resulta más oportuno ‘mostrar’ que ‘contar’ con palabras, como ocurre con los mapas, los diagramas ilustrativos, visualizaciones de datos, etc. (Colle, 1998: 5). Aunque viene siendo utilizada por los rotativos desde sus comienzos allá por el siglo XIX, es en la década de los 90, tras la Guerra del Golfo y la aparición del software de autoedición aplicado a la prensa, cuando se generaliza su uso en los periódicos de todo el mundo (García, 1998: 3) y experimenta una rápida evolución hasta alcanzar, en torno a una década después, el aspecto profesionalizado con que la conocemos hoy día (De Pablos, 1998: 57).

El periódico bilbaíno El Correo (País Vasco / España) es uno de los referentes mundiales de la infografía periodística (Ventura, 2014: 1). El prestigio de su sección de Infografía y los sucesivos galardones obtenidos en las cumbres mundiales de este género informativo organizadas por la Society of News Design tanto en Europa como en América han hecho de él uno de los rotativos más respetados en el ámbito de la plasmación gráfica de la información, hasta el punto de que en este ámbito profesional se ha generalizado la expresión ‘estilo Correo’ para referirse a unas características reconocibles y una apariencia definida de los infográficos. Algunos de los profesionales que comenzaron su trayectoria en esta sección, en su sede de Bilbao, han pasado después a dirigir la infografía de periódicos como: *El País*, *La Nación* (Buenos Aires), *San José Mercury News*, *Boston Globe*, *Los Angeles Times*, *South China Morning Post* o *China Daly* y a liderar los trabajos de equipos de *The National Geographic Magazine* en Washington DC.

Desde las rudimentarias tablas de datos y los gráficos de hemisferios realizados casi manualmente hasta la aparición del color en las rotativas, los infográficos de resultados electorales nos servirán de base para analizar cómo este género periodístico adoptó rápidamente las nuevas

herramientas informáticas para a continuación ir encontrándose y definiéndose a sí mismo.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLOGÍA

La plasmación visual de los datos numéricos y estadísticos resultado de elecciones¹ tiene una importante relevancia en la sección de infografía de cualquier periódico (Valero Sancho, 2000: 3), y esto ocurre principalmente por dos razones:

- a. Se trata siempre la noticia más relevante del día y tiene, además, un importante componente de datos de tipo cuantitativo
- b. El tipo de datos que desgranarán es predecible. Esto es vital para que durante las semanas anteriores a la celebración del comicio el equipo de gráficos puede dedicarle tiempo a configurarlos y por tanto han podido ser preparados de antemano y repensados.

Por ello, representan en cada momento la punta de lanza de la infografía estadística de cada medio impreso.

Desde que en diciembre de 1976 se llevase a cabo el *Referéndum para la Reforma Política de España* hasta mediados de 2015, el electorado de este país ha sido llamado a las urnas en 33 ocasiones. Además, en Euskadi se han celebrado otras diez elecciones de ámbito autonómico. En total, han sido 43 las ocasiones en que el tema informativo principal de ‘El Correo’ han sido los resultados de algún tipo de comicio.

En la Figura 1 se muestra su disposición temporal y se indica la fecha de cada una a modo también de referencia hemerográfica. En este trabajo se analizan todos los celebrados hasta 2010. Para ello ha sido necesario localizar y revisar unos 70 ejemplares del periódico, rastrear unas 900 páginas y analizar cerca de 200 infográficos, de los que sólo se incluyen unos pocos a modo de ejemplo.

3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

3.1. Los comienzos. Necesidad de esperar dos días y ausencia de infográficos

Los datos de los resultados de los comicios celebrados en los años 70 tardaban entre 24 y 48 horas en ser hechos oficiales por parte del Gobierno. Por ello, además de encontrar escasísimos infográficos, éstos se

Los 43 comicios de la Democracia en Euskadi

11 Generales 10 Autonómicos 10 Municipales 7 Europeos 5 referenda

Ocho años no vieron ningún tipo de comicio (1985, 88, 92, 97, 2002 06, 10 y 13)

Municipales y Europeas se han celebrado conjuntamente en dos ocasiones. (Indicadas mediante recuadro combinado)

Ni en los meses de verano ni en enero se han convocado elecciones. (Y en diciembre sólo referenda. Las de 2015 -por convocar- podrían ser las primeras en ese mes)

Fuente: elaboración propia

Figura 1. Fechas de todos los comicios democráticos celebrados en la CAPV.

publicaban no el día siguiente, sino en las fechas posteriores a la celebración de las votaciones. Así, los pocos datos oficiales disponibles sobre referéndum del 15 de diciembre de 1974 aparecieron en una pequeña tabla de texto (actualizada a las 03.30 h, y con un escrutinio de sólo el 57,2% de los votos emitidos) Los titulares de aquellos dos días aparecen infestados de cifras. Sólo a partir del día siguiente comenzarían a publicarse los datos localidad por localidad en tablas de texto a página completa.

Figura 2. Ejemplos 1976-1979.

En las Elecciones a Cortes Constituyentes de 1977 El Correo utilizó un método similar a la hora de plasmar los datos. Debido a la lentitud en el recuento, los periódicos debieron esperar más de un día para poder publicar los datos. Se celebraron el 15 de junio y tal y como reza el texto de la portada de El Correo, a las 6 de la mañana se cerró la última edición –la sexta esa noche– para ser publicada el 16, y sólo con escrutinios parciales.

Al día siguiente, 17 de junio, nuevamente aparecerían gigantes tablas de datos con los resultados circunscripción por circunscripción y aquí encontramos el primer infográfico. Compuesto por dos hemiciclos

–Congreso y Senado–, sin utilizar escalas de grises. Junto a los arcos, unas simples cajas de texto indican el nombre de cada partido y los escaños conseguidos. Al día siguiente, un hemicycle similar expresará los parlamentarios obtenidos por los partidos vizcaínos.

Los resultados del referéndum ratificador de la Constitución, de 1978, se indicaron mediante un mapa de comunidades autónomas dibujado a mano alzada. Aparece el primer símbolo, un círculo de color blanco o negro indicando el porcentaje de abstención y el de participación respectivamente. Resulta llamativo que, sin embargo, no se utilice ningún recurso gráfico para indicar el dato básico de estos comicios –‘sí’ o ‘no’ al Texto Magno–. El autor utilizó dicho símbolo exclusivamente para ahorrar el espacio que habrían ocupado esas otras dos palabras –mucho más largas–.

Para los resultados de las Elecciones Generales de 1979 se preparó un círculo de porcentajes –tarta– con los resultados nacionales. Dos días después, por primera vez un gráfico de resultados electorales protagoniza la portada de *El Correo*. Lleva la firma del entonces ilustrador Pumariega. En páginas interiores, nuevamente una tarta con el mismo aspecto que el de la utilizada en las Elecciones Generales de 1977. Nuevamente sin firmar y sin título en el encabezado.

Para las elecciones municipales de 1979 no se utilizó ningún recurso infográfico. Exclusivamente grandes tablas de texto a página completa.

El domingo 9 de marzo de 1980 se celebran las primeras elecciones al Parlamento vasco. Al martes siguiente *El Correo* publica los resultados utilizando un mapa de la CAPV en portada con los datos principales de las tres provincias. Era la primera vez en que se publicaba en portada un mapa de Euskadi a tamaño tan destacado en la primera página del diario. Sin titular ni firma, el texto tipográfico utilizado es simple, no incluye ningún tipo de atributo diferenciador. A un tamaño de tres columnas, sería nuevamente utilizado cuatro años después –a un tamaño algo menor, dos columnas de anchura–.

El 28 de octubre de 1982 se celebran Elecciones Generales y por primera vez encontramos en la portada del rotativo bilbaíno logotipos de los partidos. Han sido dibujados a mano y junto a ellos aparece el nombre de la formación y los resultados obtenidos. Una gran tarta indica el porcentaje de abstención –en este caso en color negro–. Todo ello publicado al día siguiente de los comicios.

Figura 3. Ejemplos 1982.

Dos días después el periódico publica un suplemento especial sobre las elecciones. En él incluye por primera vez una doble página con los resultados de cada provincia española en la que aparecen dibujadas las cincuenta. A cada icono se le ha sumado una tabla de datos con los resultados.

Al día siguiente también se le dedicó un monográfico a los resultados electorales y en él encontramos dos aportaciones infográficas novedosas; un mapa estadístico de provincias y en la siguiente página la primera evolución de resultados electorales.

La legibilidad de ambos mapas estadísticos resultaba muy difícil. En lugar de intensidad de gris se utilizaron tramas rayadas. Este mismo método se usó de nuevo en el periódico en elecciones posteriores.

El gráfico de la evolución del número de sufragios obtenidos por cada partido resulta llamativo por la escala utilizada en su zona izquierda, que recuerda más al ámbito cartográfico y que nos deja a las claras que quien se enfrentó a su realización tenía poca práctica en el ámbito estadístico. La obsesión por incluir todos los datos numéricos también provocó una evidente dificultad en la lectura en aquellas zonas más abigarradas de texto, como ocurre en la parte inferior con los partidos minoritarios.

En cuanto al análisis de los resultados por provincias, el periódico publicó dos gráficos de agencia. Ambos utilizan tipografía diferente y tamaños de texto también diversos. Queda a las claras que fueron diseñados para ser publicados a un tamaño mucho menor y que el periódico procedió a su reducción mediante métodos fotográficos para incluirlos en esos dos huecos. Mediante la gran tabla de la parte superior se indican

los votos obtenidos por cada partido. Las tablas desaprovechan el espacio disponible y dejan una zona muy vacía en cada una de sus celdas.

Las segundas elecciones municipales en España se celebraron el 8 de mayo de 1983. Al día siguiente El Correo no publicó ningún infográfico, sino exclusivamente tablas de datos. Para páginas interiores se preparó un suplemento especial sobre los resultados en el que se dedicaron varias páginas a las fotos de los políticos que habían conseguido escaño. Los resultados se expresaron mediante texto y tablas. Junto a todo ello, un doble mapa de España ilustraba los resultados a nivel nacional. Uno, por provincias y el otro por comunidades autónomas. El aspecto del gráfico es completamente diferente a todo lo publicado hasta la fecha. Utiliza logotipos, diferencia a Francia y Marruecos mediante una trama gris y las fronteras están dibujadas con mucho más detalle. Aunque suponía un gran esfuerzo para la época, tampoco en éste encontramos la firma del autor.

Figura 4. Ejemplos 1983.

En las Elecciones autonómicas de febrero de 1984 El Correo prácticamente no publicó infográficos. Usó en portada el mismo mapa de Euskadi utilizado cuatro años antes –a un tamaño menor– y junto a él una gran tabla con los resultados por provincias y los logotipos de cada partido. En páginas interiores, por el contrario, no se publicó nada ese lunes.

En 1986 los españoles acudimos por tercera vez a votar un referéndum, en este caso para decidir sobre la entrada o no en la OTAN. Al día siguiente de la votación, 13 de marzo, el periódico abrió su portada con las tablas de datos de los resultados. Los gráficos, por el contrario, se publicaron en páginas interiores y ocuparon por primera vez toda una página. Nuevamente sin firma. Tienen el aspecto de haber sido realizados mediante sencillas tablas de cálculo informatizadas. Los porcentajes han sido indicados mediante hemiciclos –algo totalmente inusual cuando no

se refiere a un reparto de escaños— y en un orden también curioso (de izquierda a derecha; ‘blancos’, ‘No’, ‘Sí’, ‘Abstención’). También resulta irregular la titulación —unos gráficos la llevan y otros no—. En las siguientes páginas se publicaron enormes tablas de datos a plana completa y de nuevo se usó la forma del icono dibujado de cada una de las provincias, tal y como sucediera en el referéndum de aprobación de la Constitución.

Junto a ellos aparece un mapa de España muy esquemático. No se reutilizó el de la edición anterior. Tiene un aspecto sencillo. El mar, indicado mediante líneas en lugar de trama de gris, y el resultado del referéndum (sí o no) mediante la correspondiente palabra. Nuevamente sin firma, este mapa sería utilizado por El Correo en dos ocasiones durante los siguientes tres meses.

El 22 de junio de 1986 se celebraron las cuartas Elecciones Generales. En la edición del día siguiente, junto a una tabla de datos que incluía los logotipos de los partidos, aparece también un pequeño gráfico sobre la abstención. Todo ello con un aspecto más cuidado que todo lo publicado hasta la fecha. En páginas interiores una doble página reúne todos los gráficos estadísticos. En la página par los resultados en las tres provincias vascas y en la impar los nacionales.

Nuevamente se utiliza la misma fórmula de tres meses atrás para publicar los resultados por provincias, con tablas de texto de página completa, y también el mismo gráfico de evolución de voto. Se publicó de nuevo el mapa autonómico de marzo a un tamaño mayor. También al día siguiente, para publicar los datos de las elecciones al Senado, a tres columnas de ancho.

El 30 de noviembre de ese año Euskadi vuelve a celebrar elecciones autonómicas. En páginas interiores se publicaron todos los resultados pueblo a pueblo, con texto limpio, sin logotipos. Nuevamente se utiliza la fiebre de evolución de votos y, en la siguiente página una ilustración —ocupando media página— de Tomás Ondarra con todos los escaños del Parlamento vasco, así como dos gráficos estadísticos en la zona inferior.

3.2. La revolución del primer infografista dedicado

El miércoles 10 de junio de 1987 se celebran simultáneamente elecciones municipales y europeas —así como a Juntas Generales en las tres provincias vascas—. En la portada del día siguiente El Correo no pu-

Figura 5. Ejemplos 1986.

blicó gráfico alguno, sino un listado de ediles elegidos en la CAPV. En páginas interiores el único gráfico utilizado fue una tarta estadística con los europarlamentarios y, a continuación, en la página 38, un infográfico firmado por Tomás Ondarra con los resultados registrados en Irlanda, Holanda y Dinamarca mediante estadístico de barras. Los resultados a Juntas Generales de las provincias vascas también se liquidaron mediante tablas de texto.

Dos años después, nuevamente ante elecciones al Parlamento europeo, los graficos utilizados fueron muy diferentes. Nuevamente se notó la mano de Tomás Ondarra en la plasmación de los datos de 1989. Junto a la tarta de datos de la portada, también los infográficos tablas y mapas de páginas interiores revelan a las claras haber sido compuestos mediante los recién adquiridos ordenadores Macintosh y el programa 'Freehand'. Junto a todo ello, en la página 48 por primera vez se incluyen iconos ilustrativos junto a los infográficos como elemento ornamental.

En octubre de ese mismo año, para las Elecciones Generales, Tomás Ondarra da otro paso adelante, en este caso con un planteamiento mucho más arriesgado en cuanto al tamaño de los infográficos, que llenarían una página doble. Frente al aspecto de unidad del conjunto, contrasta que el autor firmase cada uno de ellos por separado, como si en lugar de preparar un gran gráfico, Tomás lo concibiese como la suma de todos ellos. Añade elementos decorativos, como el dibujo del edificio o los dos leones.

Ese mismo estilo renovado se notará también en las tablas provincia por provincia –que volverán a ocupar dos páginas–. Por primera vez el nombre de cada provincia aparecerá en negativo. Al día siguiente esos mismos gráficos serán utilizados, con los datos más actualizados.

En las elecciones autonómicas de 1990 volverá a notarse la mano de Tomás Ondarra y el proceso de mejora de los infográficos electorales se acelerará. En portada se publicará un gráfico limpio y elegante y en páginas interiores tres páginas enteras con los resultados.

3.3. Influencia del segundo infografista. Se multiplica el número de gráficos

Las únicas elecciones celebradas en 1991 fueron las municipales. Por primera vez encontramos la doble firma (Ondarra y Zarracina). El espacio dedicado a los infográficos también se duplicará, así como el esfuerzo dedicado. Por primera vez aparecen las caricaturas de los alcaldes elegidos en cada una de las tres capitales vascas, así como el dibujo de estos Ayuntamientos. Todo ello con gran detalle en el dibujo.

Figura 6. Ejemplos 1991.

Hasta dos años después, en 1993, no vuelven a celebrarse elecciones, en este caso Generales. Para plasmar sus resultados Tomás y Javier prepararon un enorme infográfico de doble página. Por primera vez el elemento principal será decorativo. Aquella doble página estará presidida por la imagen cúbica de una gran urna, sobre cuyas dos caras frontales se indicarán los datos respetando la perspectiva axonométrica del dibujo. La tabla de datos de los resultados por provincias es la misma que la usada en la edición anterior.

3.4. Aparición del color

En junio de 1994 se podrá utilizar por primera vez el color en un gráfico de resultados electorales, al publicarse en la portada del periódico un resumen de los principales datos de las Europeas. Incluirá el dibujo detallado de los logotipos de los partidos, así como una bandera y un icono de Europa. Al tratarse de un gráfico para portada, se firmaría bajo el genérico El Correo. En el suplemento especial de páginas interiores aparecerían otros tres gráficos también bajo la misma firma. Son de tamaño mediano y pequeño, en blanco y negro, así como los publicados al día siguiente con los datos del País Vasco.

Figura 7. Ejemplos 1994-1996.

Dos meses después, en las Elecciones Autonómicas vascas de nuevo pudo utilizarse el color en portada. La obsesión por asignar un color a cada partido dificulta la legibilidad del conjunto al multiplicar el número de tonalidades. En el suplemento de páginas interiores nuevamente se utilizó una página doble, del mismo tamaño del usado en las últimas Elecciones Generales, pero en este caso con más elementos gráficos y decorativos. El aspecto general pierde unidad, se atomiza en un multigráfico y encontramos la firma de cuatro infografistas (Ondarra, Zarracina, Baptista y López). Por otro lado, destaca también la inclusión en los créditos de Fernando J. Pérez por su labor de documentación.

Tras los comicios municipales de 1995 por primera vez los gráficos de resultados electorales serán el único elemento gráfico de la portada de *El Correo*. Ese día no se incluyó en ella ninguna fotografía. Los gráficos presentan el mismo aspecto abigarrado que en las anteriores Elecciones Autonómicas. Los preparados para el suplemento especial fueron mucho más sencillos y pequeños que en aquella ocasión. Nuevamente, ninguno de ellos presenta créditos. El mismo día se celebraron elecciones en otras autonomías y a sus resultados se le dedicó otra página completa.

En las Elecciones Generales de 1996 de nuevo las infografías fueron el elemento gráfico principal de la portada. Respecto al resto de infográficos, destaca la utilización de letras cursivas en algunas tablas de datos y la desaparición del recuadro externo. Aún así, la información sigue estando demasiado comprimida una vez más. En la elaboración del megagráfico para las páginas interiores tomaron parte cinco personas. Junto a Ondarra, Zarracina y Baptista, también Eguinoa y Martínez de Marañón.

3.5. El periodo de madurez

En las Elecciones Autonómicas de 1998 por primera vez se simplifican los tonos cromáticos del gráfico de portada, al reducirlos a una única tonalidad de azules. Además, el hemicycle principal se fusiona con las cajas de texto dispuestas por el digramador y desaparece el marco rectangular habitual. El suplemento de páginas interiores se imprimió íntegramente en blanco y negro.

Destaca el número de infográficos en aquella edición. En lugar de los habituales megagráficos de página completa, por primera vez se cuarteán los datos y se distribuyen en una gran cantidad de tablas y gráfi-

cos por todo el suplemento. En total, se alcanza la cifra de 20 infográficos distribuidos en once páginas del suplemento.

En 1999 volvieron a coincidir las elecciones al Parlamento europeo y las municipales. Por segunda vez, El Correo cedió a los gráficos su portada, en detrimento de las fotografías. Los gráficos de páginas interiores terminaron el proceso de simplificación y clarificación iniciado en comicios anteriores y por fin podemos constatar una modernización total en su aspecto externo, que ya no volverá a variar sustancialmente.

En los datos referidos a las Juntas Generales de las tres provincias vascas se incluyeron por primera vez sus respectivos logotipos y además, aparecen ‘minigráficos’ diseminados por todas las páginas –un total de 31 de un tamaño de un módulo– con los resultados de los principales municipios de Vizcaya y los generales de las tres Juntas. Si sumamos los infográficos referidos a los demás procesos electorales que tuvieron lugar ese mismo día, como los europeos y resto de autonómicos, en total esa noche se introdujeron en el sistema 47 gráficos, de los que 37 eran de un tamaño inferior a dos módulos.

3.6. El rediseño de 2000 y el apoyo de la diagramación

En 2000 El Correo estaba a punto de completar un rediseño integral. Estas elecciones generales fueron las últimas en que se utilizó el diseño y la tipografía anterior. En los gráficos de portada volvieron a usarse gamas monocromáticas –azules–. Para el suplemento de páginas interiores, de nuevo íntegramente en blanco y negro, los datos principales se dispusieron en cuatro gráficos de media página. En la página dedicada a los resultados por provincias por primera vez el icono de cada provincia se sustituyó con el del partido político más votado. Por fin el mapa de España era completamente legible al aplicar suaves tramas de grises. Todos los gráficos incluyeron titular y el aspecto general coincidía con el que en breve adoptarían los gráficos tras el rediseño del año 2000.

Las autonómicas de mayo de 2001 fueron las primeras elecciones en que se aplicó el nuevo estilo y la tipografía adoptada tras el rediseño ‘El Correo-2000’. El gráfico de portada introduce varios colores, aunque el elemento principal de la página vuelve a ser la fotografía. Además de aplicar los nuevos atributos, los infográficos siguen mejorando en claridad y sencillez. Desaparece cualquier atisbo de icono ornamental. Ningún infográfico incluye firma. Además de los gráficos de mayor tamaño,

con los datos principales, vuelven a aparecer algunos minigráficos con la evolución del voto de cada partido. En las tablas de texto desaparecerán los fondos grises, eliminados de las páginas de El Correo tras el mencionado rediseño.

Elecciones municipales de 2003. De nuevo el infográfico será el elemento gráfico principal de una portada sin fotografía, como cuatro años atrás aunque en este caso a los datos de cada provincia se les asignará un color diferente. En páginas interiores el gráfico principal será el mismo que se utilizó en la anterior edición, aunque la evolución de este infográfico es evidente. Vuelve a optarse por la inclusión de la fotografía de los candidatos más votados. Baja la utilización de logotipos de partidos políticos y desaparece la línea negra superior que caracterizó a los gráficos de 1999. El paulatino proceso de limpieza de este infográfico es paradigmático de la evolución de los gráficos estadísticos en general; marrazkien kanpoko marraren desagertpena. Desaparición definitiva de la línea exterior de las columnas de datos. Los objetos quedan definidos por su propio perfil, no por la línea que los delimita.

Figura 8. Ejemplos 2003.

La aportación más novedosa en 2003 será el apoyo en elementos de diseño. Por primera vez los propios redactores podrán rellenar las pequeñas fichas infográficas que la sección de Diagramación les habrá preparado en página. Esto supuso un importante alivio en la carga de trabajo de la sección.

La cifra total de infográficos publicado en las siguientes elecciones –Generales, de marzo de 2004– volverá a bajar notablemente. Además de un par de minigráficos para la portada y los dos grandes a doble página en interiores, sólo se prepararon otros tres. Por primera vez se apuesta decididamente por un el contraste más alto –Blanco/Negro– para los datos principales. Nuevamente todos ellos llevan la firma genérica El Correo.

En junio de ese mismo año volvieron a celebrarse elecciones al Parlamento europeo. En esta ocasión, el periódico no elaboró un suplemento especial. Para reflejar los resultados tan sólo se prepararon tres infográficos, uno pequeño en portada y otros dos en interiores de media página. Su aspecto imita al de los publicados tres meses atrás para las Generales.

El tratamiento infográfico del referendun de 2005 sobre la Unión Europea fue muy similar al de las anteriores Elecciones Europeas. Nuevamente se prescindió del suplemento especial. Además del de portada, se prepararon otros dos infográficos para páginas interiores. Se prescindió del contraste blanco/negro y se vuelve al uso de las escalas de grises. En la página de datos por provincias –de aspecto más suave que en otras ocasiones– éstas fueron indicadas mediante línea fina y fondo blanco.

Los gráficos utilizados dos meses después para las Elecciones Autonómicas usan prácticamente el mismo planteamiento visual que los de las Generales del año anterior. El Aspecto contrastado (blanco/negro) y los hemiciclos son similares. Los logotipos de los partidos nuevamente de un único color –negro–. En lugar de mediante una barra, el número de escaños conseguidos se indicará con una línea de puntos gruesos (uno por cada parlamentario). Llegados a este punto los infográficos electorales dejan de evolucionar. En adelante todas las variaciones que se producirán serán diferentes combinaciones de lo descrito hasta aquí.

En las Municipales de 2007 se mantiene el recurso de indicar cada miembro electo mediante un círculo. Como elemento decorativo vuelve a recurrirse a la fotografía de los edificios consistoriales, pero en este

caso publicando el gráfico referido a cada capital vasca en una página diferente, en lugar de hacer uno común de mayor tamaño. Por primera vez se soluciona el problema de legibilidad del infográfico de evolución de voto. La disposición adoptada es la siguiente:

En comparación con el resto de Elecciones Municipales, se publicaron muy pocos infográficos. Nuevamente se recurrió al sistema de fichas de 'Quark XPress' incrustadas en la página para que fuesen editadas directamente por los redactores. Los datos de un total de 28 municipios vizcaínos fueron indicados mediante esta fórmula.

Para los siguientes comicios –Generales de 2008– los resultados del Congreso se indicaron mediante un gráfico en el que cada escaño era representado por un cuadrado en un gran hemicírculo. Se deja de lado la tarta habitual y se individualizan los 350 parlamentarios.

En las elecciones al Parlamento vasco celebradas en marzo de 2009 encontramos varias novedades. Por primera vez la portada del periódico prescindirá de infográfico alguno, ya que los datos principales serán indicados mediante cajas de texto preparadas por la sección de Diagramación. Sin embargo, la portada del suplemento especial dedicado a los comicios sí será ocupada casi exclusivamente por un gran gráfico a todo color. Además, por primera vez la asignación de colores a cada partido se respetará también en otros infográficos. Así, el PNV será verde saturado, PSE rojo, PP azul, EA verde suave, EB morado, UPyD rosa y Aralar amarillo. De hecho, en la única página interior del suplemento que fue imprimida a color, la cuarta, se colocó el otro gran infográfico del día. Todas las demás se imprimieron en blanco y negro. Desde el departamento de Arte se priorizó el color en la infografía, y para poder ubicar en esa página el infográfico fue necesario mover el resto de contenidos a otras ubicaciones. Esto supone un salto cualitativo con ediciones anteriores, en las que se reservaban esas zonas privilegiadas para las mejores fotografías. Destaca que a pesar de ello, los logotipos sigan siendo en monocromo negativo.

En las elecciones europeas celebradas tres meses después por primera vez no se utilizarían infográficos en ninguna de las dos portadas (periódico y suplemento). Sí se repitió el código de colores inaugurado en las anteriores Autonómicas tanto para los gráficos como para los rotulos que encabezaban las columnas de datos de las tablas.

4. CONCLUSIONES

Las cuatro conclusiones a las que llegamos tras analizar todos los infográficos de resultados electorales publicados por El Correo hasta 2010 son las siguientes.

- a. La evolución en el aspecto y configuración de los gráficos estadísticos referidos a los resultados electorales sigue los mismos pasos que la del resto de infográficos publicados por El Correo. En ellos se refleja ese mismo avance hacia la simplificación, la claridad y la información como criterio principal. Se da un progresivo alejamiento de planteamientos abigarrados y más cercanos a la ilustración. Así, resulta destacable cómo en la mayoría de las ocasiones los gráficos de cada cita electoral tienen más parecido con los inmediatamente anteriores que con aquellos otros publicados en el mismo tipo de comicios de la correspondiente legislatura anterior.
- b. Dada la especial trascendencia política de los datos reflejados, el periódico no escatima en esfuerzos para la publicación de gráficos en esas ocasiones tan especiales. Por ello este tipo de citas sirven también como termómetro para palpar la capacidad productiva y los recursos disponibles en cada ocasión, que se han demostrado proporcionales al número de infográficos preparados cada vez.
- c. Si bien durante los 80 y 90 la tendencia es a producir el mayor número de piezas posibles, en una segunda fase esta obsesión cuantitativa irá desapareciendo y la cantidad de infográficos preparados para cada cita electoral bajará paulatinamente. La tendencia será a presentarlos de la forma más clara y correcta posible, más que a batir records de producción. La implementación de tablas para que sean editadas directamente por los redactores desde las páginas de texto supondrá un importante avance y permitirá a la sección de Infografía centrarse en la concepción informativa de estos gráficos.
- d. La llegada del color no supuso una revolución en la comprensibilidad de este tipo de infográficos. Sólo gradualmente fue siendo cada vez mejor aprovechado con fines informativos. No será hasta las Elecciones Autonómicas de 2009 cuando se produce un salto cualitativo. Para llevar a cabo la apuesta por asignar un color a los resultados de cada partido político fue necesario que se implicase el departamento de Arte y coordinar esta decisión con la Redacción para reubicar el resto de contenidos.

Nota

1. Para un estudio en profundidad de este tipo de infografías, véase Tufte, 2001.

Referencias Bibliográficas

- CAIRO, Alberto. 2008. **Infografía 2.0**. Alamut. Madrid (España).
- COLLE, Raymond. 1998. Estilos o tipos de infográficos, en **Revista Latina de Comunicación Social**, n. 12.
- DE PABLOS COELLO, José Manuel. 1998. **Infoperiodismo. El periodista como creador de infografía**. Ed. Síntesis. Madrid.
- GARCÍA, Mario. 1998. Tendencias en comunicación periodística visual. **Revista Latina de Comunicación Social**, n. 3.
- TUFTE, Edward R. 2001. **The Visual Display of Quantitative Information**. Graphic Press, Connecticut. Segunda edición.
- VALERO SANCHO, José Luis. 2000. La infografía de prensa. **Revista Latina de Comunicación Social**, n. 30.
- VALERO SANCHO, José Luis. 2001. **La Infografía. Técnicas, análisis y usos periodísticos**. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. (España).
- VENTURA, Borja. 2014. Soy español, ¿qué quieres que te infografie?. Disponible en: <http://www.yorokobu.es/infografistas-espanoles>. Consultado el 31.08.2015.